

ИЗУЧЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ БРУЦЕЛЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

¹Касимов И.А., ²Мирзаева Ш.Б., ³Улмасова С.И.

¹Ташкентский государственный медицинский университет

²Ташкентский государственный медицинский университет, Термезский филиал ТГМУ

³Ташкентский Международный университет Кимё

Актуальность. По оценке ВОЗ бруцеллез входит в пятерку инфекционных болезней общих для человека и животных, наносящих наибольший социальный и экономический ущерб (ВОЗ, 2012). Бруцеллез как краевая патология, представляет сложную проблему для практического здравоохранения Узбекистана. Сегодня бруцеллез актуален для многих регионов республики, поскольку преимущественная животноводческая ориентация многочисленных хозяйств создает реальные условия для его широкого распространения не только среди животных, но и среди людей. Распад системы общественного животноводства с последующей передачей мелкого и крупного рогатого скота в частный сектор без надлежащего ветеринарно-санитарного контроля повлек за собой широкое привлечение детей и подростков к уходу за домашними животными, что создало благоприятные условия для роста заболеваемости среди них. В последние годы в Узбекистане наблюдается рост частоты заболеваемости бруцеллезом во всех возрастных группах населения и ежегодно регистрируется на уровне 1,5-2,4 на 100 тыс. населения, что в 2-5 раза выше чем в других регионах стран СНГ. Одной из особенностей современного бруцеллеза является высокий уровень заболеваемости среди детей (10-12%) и подростков (20-25%), что очень настораживает, т.к. в подростковом возрасте закладываются основы здоровья, столь необходимые для формирования здоровой семьи.

Цель исследования - выявить особенности эпидемиологических проявлений бруцеллеза у детей и подростков в современных условиях.

Материалы и методы. Ретроспективный эпидемиологический анализ включал многолетнюю и внутригодовую динамику заболеваемости среди детей в возрасте до 14 лет и подростков. Используются отчетные данные Республиканского ЦСЭБ и ОЗ о заболеваемости и данные лаборатории ООИ о результатах бактериологических исследований (посев крови) с целью диагностики бруцеллеза за период 2013-2022 гг.

Результаты и обсуждение: Создавшаяся эпизоотическая ситуация по бруцеллезу в Республике Узбекистан повлекла за собой ухудшение эпидемической обстановки. Ежегодно на территории Узбекистана регистрируется 354-855 случаев заболевания людей бруцеллезом, впервые выявленным. За 2013-2022 гг. диагноз бруцеллез установлен у 6 690 больных, в том числе у детей до 14 лет - 402 (8,8%). Интенсивный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения находился в пределах 1,2-2,7, а у детей до 14 лет - 0,4-0,2, демонстрируя стабильную эпидемиологическую ситуацию. В течение 10 летнего периода (2013-2022гг.) бруцеллез у людей был зарегистрирован во всех 14 административных территориях Республики. За анализируемые годы в целом по Республике Узбекистан зарегистрировано 402 больных бруцеллезом детей в возрасте до 14 лет. Что составило – 8,8 % от общего числа зарегистрированных по республике больных. Сравнительно высокие показатели заболеваемости среди детей в возрасте от 3 до 14 лет отмечались в 2015, 2016 и 2019 гг. (0,5;0,6 и 0,6 на 100 тыс. населения). Больные бруцеллезом чаще инфицировались контактным – (47,7%) путем. Смешанным путем передачи были инфицированы (22,6%), а алиментарным путем (20,3%) больных. У (9,4%) больного пути передачи не были установлены. Мелкий рогатый скот явился источником инфекции в (15,5%), крупный рогатый скот – в (7,7%) и смешанный тип в (5,1%) случаях, тогда как у (71,7%) больных источник инфекции не установлен. Заболеваемость бруцеллезом начинала регистрироваться с января месяца и продолжалось на протяжении всего календарного периода. При этом наиболее высокие показатели заболеваемости регистрировались в апреле (11,2%), мае (15,6%), августе (9,5%) и в ноябре (8,6%). По возрастному составу дети младшего возраста (4 - 6 лет) составили - (13,4%), 7 - 10 - (25,0%), дети 11 - 13 лет - (26,9%) и 14 - 17 лет - (34,6%). Среди выявленных больных детей мальчиков было 63,4%. Выявленная прямая связь между возрастной структурой и числом заболевших детей объясняется тем, что у детей старшего возраста условий для контакта с животными и употребления в пищу инфицированных мясо - молочных продуктов больше, чем у детей младшего возраста. Преобладание среди больных детей мальчиков (63,4%) объясняется преимущественным привлечением их участия в обслуживании животных, особенно, в индивидуальных хозяйствах. Всего среди выявленных больных детей в возрасте от 4 до 17 лет острая форма бруцеллеза наблюдалась в (49,0%); подострая - в (21,2%); вторично-хроническая форма – в (11,5%) случаях. Больные бруцеллезом дети в основном госпитализировались в течение первого месяца болезни (63,5%). В результате, лечение больных детей начинается рано, что благоприятно отражается на исходе болезни. Среди больных бруцеллезом детей в (35,5%) случаев диагноз был подтвержден бактериологическим исследованием крови. У всех больных была выделена культура *Br.melitensis*.

Таким образом, изменение технологии ведения животноводства владельцами крупного и мелкого рогатого скота, отсутствие планового ветеринарно-санитарного надзора за животными частного сектора, частично безконтрольная реализация продуктов животноводства (молока, мяса и т.д.) значительно осложняет эпидемическую ситуацию в республике и является основными предпосылками роста заболеваемости как взрослых, так и детей, и подростков.

